

СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО СОПОСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ МИОМЫ

**Арипова Зулфия Дилшодовна, Талипова Озода Хабировна,
Ассистент кафедры Мультимедии технологии, Ташкентского
университета информационных технологий имени Мухаммада аль-
Хорезми, Email: mezulik@gmail.com, Email: ozoda.talipova.70@mail.ru**

АННОТАЦИЯ

Распознавание изображений играет важную роль в широком спектре приложений - от биомедицинских систем визуализации и безопасности до видеонаблюдения на месте происшествия и многих других областях. В этом документе представлено представление распознавания двух изображений посредством процесса геометрического сравнения. Геометрическое сравнение выполняется путем сравнения изображения с шаблоном посредством процессов определения границ, масштабирования, сопоставления контуров. В данной работе была описана динамическая оценка миомы с использованием геометрического моделирования в качестве сегментации. Методы сегментации стали популярными при обработке и анализе изображений.

Ключевые слова Распознавание изображений, обнаружение краев, сопоставление контуров, оценка соответствия, виртуальный инструмент (VI), область интереса (ROI).

В данной работе была описана динамическая оценка миомы с использованием геометрического моделирования в качестве сегментации. Методы сегментации стали популярными при обработке и анализе изображений. Сегментация миомы с помощью ультразвукового изображения представляет собой сложную проблему в области медицинской визуализации. Миомы – это нераковые опухоли, которые растут в женском организме.

Синологи используют метод, называемый УЗИ, для решения диагностических задач, таких как выявление аномальных тканей или миомы.

Способность человеческого зрения превосходна, чтобы соответствовать воспринимаемые образы с уже впитавшимися образами в мозг. Более того, способность впитывать воспринимаемые образы как новые в памяти, связывая их с другими чувствами как осязание, слух, обоняние или вкус, потрясающие [1]. Эти человеческие чувства необычны, но имеют определенные ограничения быть уставшим и не таким быстрым, как компьютерное зрение. Компьютерное зрение помогает распознавать изображения с помощью проекция группы проектов в части коллекции, которая легко формируемы и связываемы [2]. Но нужно следить, чтобы изображения должны быть надежно сопоставлены и распознаваться с помощью игнорирование внешних факторов, которые не имеют значения [3]. Как например, использование компьютерного зрения для построения системы для распознавания изображений было бы полезно. Отсюда и образ система признания была создана с использованием Национального LabVIEW инструментов. LabVIEW от National Instruments — это системный дизайн программное обеспечение, которое предоставляет разработчикам простой и эффективный способ развертывания оборудования и системной интеграции. Это включает в себя инструменты, способные обеспечить высокий уровень аппаратная интеграция. Он находит очень широкое распространение в области исследований и разработок, начиная от данных от сбора до логической реализации до управления прибором и создание виртуальных аппаратных сред в режиме реального времени компьютерная система [4]. Одним из таких приложений NI LabVIEW является NI Vision. используется для функций обработки изображений и видео. Этот программное обеспечение предоставляет аппаратные и программные средства для сбора и обработка для решения таких задач, как контроль качества и процессов, автоматизированное тестирование полупроводниковая, автомобильная и электронная, интеллектуальная наблюдения и медицинской визуализации.

Это помогает в жизненно важные такие процессы, как биомедицинская визуализация, обработка тепловых изображений и различные другие приложения, включая распознавание лиц системы.

Исследовательская работа связана с распознаванием изображений любого тестируемое изображение с созданным живым шаблоном. Шаблон будет использоваться для сравнения с тестируемым изображением и таким образом определяя область интереса на изображении. Он будет сканировать целое изображение для поиска наличия области шаблона в тестируемый файл, количество экземпляров, доступных в изображении и расположение изображений, присутствующих на нем. поддерживаемый формат изображения — формат JPEG, в оттенках серого режим. Процесс сначала требует создания шаблона, который необходимо сравнить с тест-объектом. Изображение сравнение требует использования инструментов NI Vision. IMAQ (Получение изображения) инструменты используются для получения, захвата и отображать изображения, а также настраивать оборудование согласно нашим логическим требованиям. Он позволяет приобретать изображений из файловых систем, а также из реального времени источников [5].

Медицинская ультразвукография Медицинская ультразвукография хорошо зарекомендовала себя в клинической практике, поскольку она относительно портативна, экономична, безопасна (с точки зрения радиационного риска) и позволяет использовать возможности интервенционных процедур под визуальным контролем в режиме реального времени. В частности, этот метод полезен для визуализации мягких тканей. Ультразвук (УЗ), представляющий волны механического давления с частотами выше 20 кГц, может как излучаться, так и приниматься ручным зондом (т. е. пьезоэлектрическим преобразователем). Эти преобразователи состоят из нескольких пьезоэлектрических кристаллов, которые могут преобразовывать электрические сигналы в механические волны, а также механическое давление в электрические сигналы. Кроме того,

ультразвуковое сканирование является томографическим, т. Е. Предлагает поперечные сечения при визуализации анатомических структур.

УЗ-волны, распространяясь через ткани, частично передаются в более глубокие части тела, отражаются обратно к преобразователю в виде эха, рассеиваются, а также преобразуются в тепло. Для целей визуализации эхо-сигналы, отраженные обратно к датчику, являются наиболее ценными для исследования свойств ткани. Измерение эха, возникающего в результате взаимодействия с границей раздела тканей, выполняется путем прямого использования акустического импеданса, который является внутренним физическим свойством. Принцип эхо определяет наиболее часто используемые диагностические методы на основе УЗИ:

- Амплитудная модуляция (А-режим) относится к методу получения одномерного сигнала, основанному на отображении полученных эхо-сигналов в виде вертикальных отклонений;

- Модуляция яркости (В-режим) — это метод, при котором амплитуда эха изображается на изображении в оттенках серого. Он в основном используется как 2D В-сканирование путем объединения нескольких ультразвуковых лучей. Этот метод позволяет получать данные в реальном времени благодаря высокой частоте кадров;

- Модуляция движения (М-режим) основана на стационарном ультразвуковом поле. Изображения непрерывно записываются с течением времени. М-режим имеет основное применение в эхокардиографической визуализации;

- Методы Доплера используют эффект Доплера как дополнительный источник информации.

На самом деле УЗ-волны, отраженные движущимся объектом, обнаруживают разницу в частоте по отношению к излучаемым частотам, которая пропорциональна скорости движущегося отражателя. Методы цветового доплера интегрируют доплеровскую информацию в стандартные сканы в В-режиме с помощью псевдоцветных изображений.

Это часть системы, отвечающая за сопоставление тестируемого изображения с уже готовыми шаблонами базы данных извлечено. Для сравнения изображений выбраны изображения желательны в формате JPG. Разрабатываемая в настоящее время система делает не поддерживает файлы других форматов, кроме JPEG и PNG файлы. Сопоставление изображений на основе признаков облегчает виртуальные инструменты (ВИ) для сравнения изображения с шаблон и узнать особенности на изображении, их расположение, а также количество точных совпадений. Изображение в градациях серого используется по назначению.

$$\text{Log}(x, y) = \frac{-1}{\pi\sigma^4} \left[1 - \frac{x^2+y^2}{2\sigma^2} \right] e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} \quad (1)$$

Уравнение (1) представляет собой логическое уравнение для ребра алгоритм сопоставления изображений. (x, y) представляют координаты конкретного пикселя изображения. σ представляет стандартное отклонение Гаусса. Вышеуказанная координата уравнение работает, когда изображения центрированы по нулю. В основе всей работы лежат следующие алгоритм изложен здесь под. Алгоритм четко указывает основные процессы, такие как создание, извлечение шаблона, процессы сравнения и возврата инвестиций. Сравнение изображений требует использования передовых инструментов ИИ Видения. Это виртуальные инструменты, используемые для построение основной системы, состоящей из необходимых блоков в систематическом порядке. Основной VI представляет собой комбинацию дополнительные sub-VI, которые строят систему.

Рис. 1. Состояние сегментации после клинического исследования с помощью УЗИ

Рис. 2. Интерфейс программы и главное окно

1. Aripova Zulfiya Dilshodovna - Web of Scientist: International Scientific Research ..., 2022 ALGORITHMS FOR PROCESSING MEDICAL GRAPHIC IMAGES FOR UTERINE FIBROID SEGMENTATION

2. Analysis of Detection and segmentation of Uterine fibroids between uzbek women Sadullaeva Sh. A., Sadullaeva U. A., Artikova M.A., Aripova Z.D. NeuroQuantology 20 (10), 83-90

3. E.A. Stewart Uterine Fibroids Lancet, 357 (2001), pp. 293-298 W.

4. Wang, Y. Wang, T. Wang, J. Wang, L. Wang, J. Tang Safety and efficacy of US-guided high-intensity focused ultrasound for treatment of submucosal fibroids

5. Eur Radiol, 22 (2012), pp. 2553-2558 4. Y.-S. Kim, J.-H. Kim, H. Rhim, H.K. Lim, B. Keserci, D.-S. Bae, et al. Volumetric MR-guided high-intensity focused ultrasound ablation with a one-layer strategy to treat large uterine fibroids: initial clinical outcomes

6. Radiology, 263 (2012), pp. 600-609 6. K. Saini, M. Dewal, M. Rohit Ultrasound imaging and image segmentation in the area of ultrasound: a review Int J Adv Sci Technol, 24 (2010)

8. S. Sridevi, M. Sundaresan Survey of image segmentation algorithms on ultrasound medical images International conference on pattern recognition, informatics and mobile engineering (PRIME), IEEE (2013), pp. 215-220

9. M. Kass, A. Witkin, D. Terzopoulos Snakes active contour models Int J Comput Vis, 1 (1988), pp. 321-331 C. Xu, J.L. Prince Snakes, shapes, and gradient vector flow IEEE Trans Image Process, 7 (1998), pp. 359-369

10. T. McInerney, D. Terzopoulos Topology adaptive snakes Med Image Anal, 4 (2000), pp. 73-91

11. Y. Wu, Y. Wang, Y. Jia Adaptive diffusion flow active contours for image segmentation 11. Comput Vis Image Understand, 117 (2013), pp. 1421-1435

13. R. Malladi, J.A. Sethian, B.C. Vemuri Shape modeling with front propagation: a level set approach IEEE Trans Pattern Anal Mach Intell, 17 (1995), pp. 158-175

14. V. Caselles, R. Kimmel, G. Sapiro Geodesic active contours Int J Comput Vis, 22 (1997), pp. 61-79

